

змаганнях є досягненням і перемогою, а не бажанням отримати результат за будь-яку ціну. Ця спрямованість зміщує прояви агресії з себе або навколишніх на процес підготовки до змагань.

Внаслідок зробленого аналізу даних можна зробити **висновки**, що особливістю кореляції інтолерантності до невизначеності з ознаками посттравматичного стресу в групі ветеранів, що мають важкі поранення, є відсутність значущого зв'язку з гіперзбудженням та реактивністю, зокрема, спалахів агресії та самопошкоджувальної поведінки. Ця відмінність відображає специфіку переживання та проявів агресії у ветеранів з обмеженими можливостями, які знайшли себе у спорті.

Крім того, ветерани з недовірою сприймають невизначеність, але долають цю нелюбов за допомогою ретельного планування та готовності активно діяти у разі зіткнення з чимось непередбачуваним.

Гуріна З. В.

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА ЇЇ ПРОЯВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Стресостійкість особистості пов'язана з пошуком ресурсів, індивідуальних можливостей для подолання негативних впливів стресових ситуацій – це внутрішні (комплекс психофізіологічних, індивідуально-особистісних та соціально-психологічних особливостей індивіда) і зовнішні (характеристики середовища діяльності людини) чинники, що сприяють стійкості в стресогенних ситуаціях (Афанасенко Л., 2018).

Зокрема, А. Андреева, розглядаючи взаємозумовленість стресостійкості та позитивного ставлення студентів до навчальної діяльності, до внутрішніх чинників розвитку стресостійкості відносить: психофізіологічні (особливості вищої нервової діяльності, її внутрішні закони); соціально-психологічні (потреби, мотиви, установки, емоції, почуття); психолого-педагогічні (здібності, навички, звички, знання) (Андреева А., 2009). О. Баранов до внутрішніх чинників

стресостійкості зараховує особливості особистісної організації (темперамент, характер, мотивація, установки, цінності, рівень розвитку операціональних характеристик суб'єкта – стиль діяльності й поведінка, пізнавальна активність, професійні здібності та вміння) (Баранов А., 2002). А. Церковський внутрішніми чинниками стресостійкості вважає: силу нервової системи, урівноваженість нервових процесів, їхню інертність та рухливість, темперамент, тривожність, гендерні особливості, мотивацію, установки особистості, самооцінку, індивідуальний стиль діяльності, стилі копінг-поведінки (Церковський А., 2011).

А. Боднар та В. Пілецький виділяють комплекс психологічних чинників формування стресостійкості суб'єкта, який включає когнітивно-інтелектуальний та емоційно-особистісний блоки. До когнітивно-інтелектуальних особливостей відносять гнучкість і абстрактність мислення, полінезалежність як показник індивідуально-своєрідного способу переробки інформації, розвинені перцептивні здібності. До емоційно-особистісних властивостей – емоційну стійкість, оптимізм, середній рівень особистісної тривожності й агресивності та внутрішній локус контролю (Боднар А., 2013; Пілецький В., 2014).

Стресостійкість як інтегративна властивість особистості характеризується взаємодією поведінкових, емоційних, вольових, інтелектуальних і мотиваційних компонентів психічної діяльності людини та тих особистісних характеристик, що забезпечують оптимальне досягнення цілі діяльності в складній емотивній обстановці. Всі вони проявляються через індивідуальний досвід особистості, адекватне емоційне реагування людини на стресові фактори, компетентність у подоланні стресових навантажень.

Проблему стресостійкості студентської молоді вивчали Л. Афанасенко, І. Мартинюк, Д. Морозов, Л. Омельченко, Т. Циганчук, А. Шамне, В. Шмаргун, С. Яшник. У процесі навчання студенти можуть переживати низку стресових ситуацій, пов'язаних з професійним становленням, особливо з його кризами. У свою чергу, Е. Зеєр і Е. Симанюк визначили фактори, які детермінують саме кризи професійного становлення особистості: 1) кризу навчально-професійної

орієнтації на стадії оптації (14–16 і 16–17 років) обумовлюють – неможливість реалізувати професійні наміри; вибір професії без врахування психологічних особливостей і психофізіологічних властивостей; ситуативний вибір професійного навчального закладу; становлення «Я-концепції» і її корекція; випадкові доленосні моменти життя; 2) кризу професійного вибору (16–18 або 19–21 рік) на стадії професійної освіти – незадоволення професійною освітою і професійною підготовкою; зміна соціально-економічних умов життя; перебудова провідної діяльності (Зеєр Е., 1997; Симанюк Е., 2005).

До ознак переживання студентами стресів як психічних станів можна віднести такі характеристики: 1) негативне ставлення до себе, низьку або високу самооцінку, невпевненість у власних здібностях, негативне ставлення та агресія до інших людей, високу ригідність; 2) негативне ставлення до діяльності чи майбутньої професії; 3) наявність внутрішньоособистісних конфліктів як зіткнення суперечливих мотивів, цінностей, думок. До особистісних передумов виникнення неблагополучних психічних станів Л. Юр'єва віднесла такі: «емоційну лабільність, підвищення тривожності, незрілість особистості, а також акцентуації її характеру та особливості мотиваційної сфери» (Юр'єва Л., 1998).

Стресостійкість особистості студента в навчальному оточенні вчені пов'язують з професійним становленням, віковою періодизацією, зміною соціальної ситуації і діяльності, що може супроводжуватися кризами професійного становлення з широким спектром стресових ситуацій та з адаптацією. У стресових ситуаціях професійного становлення майбутніх фахівців проявляються емоційні реакції на стрес та копінгіві стратегії його подолання. Під їхнім впливом формується стресостійкість до складних чи неочікуваних навчальних вимог, змінюється навчальна мотивація, формується нова ціннісно-мотиваційна система, відбувається інтеграція життєвого і професійного досвіду на емоційно-особистісному рівні.

На основі результатів діагностики навчального стресу, бесід з першокурсниками про суб'єктивно значущі стресори в різних соціальних і внутрішніх психологічних сферах та спостереження нами проведений аналіз особливостей прояву

особистісної стресостійкості в юнаків.

Домінуюча кількість стресорів свідчить про дезадаптацію, низьку стресостійкість та суб'єктивну значущість їх для студентів. При цьому гендерні особливості стресостійкості осіб юнацького віку можна аналізувати стосовно суб'єктивної значущості різних стресорів. На дівчат і хлопців першого курсу діє помірна кількість негативних факторів. Проте хлопці в сферах навчання (43% порівняно з дівчатами – 52%), стосунків, конфліктів мають більшу адаптивність до виникнення екзаменаційного стресу і на них діє менше факторів, які можуть його викликати. Такі результати спростовують гіпотезу психологічних досліджень про те, що хлопці менш стресостійкі, а дівчата мають більшу адаптивність до стресу.

Проте дівчата більш піклуються про своє здоров'я, тому для них більше стресорів (20% порівняно з 19% у хлопців) у цій сфері. Їхня надмірна емоційність спричиняє також більше стресорів в конфліктних стосунках – 43% та 54% у порівнянні з хлопцями – 23 та 22%. Ситуація в країні для хлопців є суб'єктивно значущішою, адже в них на рівні підсвідомості та часткового усвідомлення вже сформована психологічна готовність до захисту власної країни.

У побуті дівчата є більш дисциплінованими, тому стресорів в цій сфері 24%, а в хлопців – 33%. Слід зазначити, що навчання (найбільш важливий фактор стресу як для дівчат, так і хлопців) є причиною виникнення стресів майже для половини досліджуваної вибірки студентів-першокурсників.

Специфіка навчальної ситуації пов'язана з великими психоемоційними й інтелектуальними навантаженнями у 37% студентів-першокурсників, що пояснює наявність у них внутрішніх протиріч, нестійкої самооцінки і проявів низького рівня стресостійкості. Вони то впевнені у собі і рішучі, то тривожні і пасивні. Для них характерні показники трохи підвищеної тривожності і стану фрустрації, переважно зовнішній локус контролю та середній рівень навчальної успішності.

До 23% від загальної чисельності частково адаптованих першокурсників ми відносимо також досліджуваних зі співвідношенням середніх показників стресостійкості,

особистісної і ситуативної тривожності та однаковою мірою присутніх показників внутрішнього і зовнішнього локусу контролю.

Найбільш стресостійкими до ситуацій соціальних змін у навчально-фаховому середовищі виявилися також 40% студентів першого курсу з показниками середнього рівня ситуативної й низького рівня особистісної тривожності та внутрішнім локусом контролю. Такі студенти впевнені у собі, сміливі і рішучі, мають адекватну самооцінку та переживають позитивні емоційні стани. Вони мають особистісні ресурси стресостійкості для успішного виконання діяльності.

Досліджені типи стресостійкості пов'язані з особистісними ресурсами першокурсників в процесі їхньої навчальної адаптації. Адаптаційний період студента-першокурсника є надзвичайно важливим для становлення особистісно-професійних якостей, формування мотивації до навчальної діяльності та практичних навичок стресостійкості в сфері ділового спілкування з викладачами та однокурсниками.

Результати дослідження стресостійкості першокурсників підтвердили переважно успішну адаптацію їх до нової соціальної ситуації. Так, емоційна стресостійкість притаманна 39% (з високим ступенем її розвитку) і 22% (з середнім ступенем її розвитку) студентів; навчально-професійна стресостійкість – 63% студентів, власне психологічна стресостійкість – 64% студентів. Такі великі розходження у кількісному співвідношенні різних типів стресостійкості свідчать про унікальність й індивідуальність їхнього прояву. Наприклад, показники трохи вищі від середнього рівня як зовнішнього, так і внутрішнього локусу контролю можуть бути психологічним чинником особистісної адаптованості першокурсника залежно від його навчально-професійних якостей.

Низький ступінь емоційної стресостійкості притаманний 30% першокурсників, учбово-професійної – 36%, власне психологічної – 33%. Ці факти свідчать про те, що дана група студентів потребує корекції їхньої особистісної і ситуативної тривожності, тренінгів підвищення відповідальності їх щодо навчальної успішності та розвитку стресостійкості в нових

умовах навчальної діяльності.

Таким чином, стан стресостійкості особистості першокурсника визначає успішність його адаптації до навчальних змін. Внутрішній локус контролю, суб'єктивна значущість навчально-професійних стресорів, адекватне емоційне реагування на них забезпечують особистісну стійкість до стресових ситуацій у професійному становленні.

Дерев'янку С. П.

КОГНІТИВНІ ВИКРИВЛЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕМОЦІЙНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Емоційний інтелект як здатність до розуміння та управління емоціями вважається на сьогодні одним із предикторів психологічного благополуччя людини (Люсін Д., 2009; Salavera С., 2020). У зв'язку з цим дослідження чинників, які можуть негативно впливати на функціонування емоційного інтелекту особистості, буде актуальним, особливо якщо врахувати, що емоційний інтелект є виявом двох сфер психіки людини: не тільки емоційної, але й когнітивної (Бреслав Г., 2006).

Когнітивне викривлення визначається засновниками цього терміну як систематичні помилки в мисленні людини, пов'язані з її когнітивними обмеженнями (Kahneman D., Tversky A., 1974; Kahneman D., 2016). На сьогодні в літературі зустрічаються терміни-дублети, які відображають різноаспектність прояву когнітивного викривлення: «когнітивна ілюзія», «ілюзія мислення», «когнітивне спотворення», «когнітивна помилка», «когнітивне упередження», «когнітивна девіація» (Шовкова О., 2018).